

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Алимходжаева Н.Т.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

КИМЁВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY